

APÉNDICE 4. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(Ficha de seguimiento. Evaluación de las actividades de Cava y Musito, 2000)

Marque con una X en la opción que considere, valorando del 1 al 5.

ACTIVIDAD	
TIEMPO (aprox.)	
FECHA REALIZACIÓN	
ANÁLISIS / EVALUACIÓN	
Sobre el contenido de la actividad	Muy poco adecuado 1 2 3 4 5 Muy adecuado
Sobre el procedimiento	Muy poco adecuado 1 2 3 4 5 Muy adecuado
Sobre la actitud de los alumnos/as hacia la actividad	Muy negativa 1 2 3 4 5 Muy positiva
Sobre la participación de los alumnos/as	Muy baja 1 2 3 4 5 Muy alta
Sobre el grado de satisfacción con la actividad del alumnado	Muy bajo 1 2 3 4 5 Muy alto
Valoración de la actividad, en relación al grado en que consideras que se han alcanzado los objetivos	Muy negativa 1 2 3 4 5 Muy positiva
Sugerencias para mejorar la actividad	
Observaciones (dificultades, problemas, aspectos positivos...)	